

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА И ЗНАЧЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СУДЬБЕ РАБОТАЮЩЕЙ МОЛОДЕЖИ

УДК 316.443

С.Г. ЗЫРЯНОВ, В.И. ЛЕСНЯК, Д.В. БОГДАНОВА

Работающая молодежь сегодня является весьма многочисленной социальной группой, важнейшим социальным ресурсом и основной движущей силой развития российского общества. Проблемы ее социально-экономического статуса и оценка молодежи своего положения всегда были актуальны. При рассмотрении молодежи как социальной группы нужно отметить, что это не только далекое будущее, но и так называемое живое настоящее, и именно поэтому необходимо понять, насколько уже сегодня эта группа молодого поколения определяет содержание и характер ближайшего будущего. Обычно рассматривается такая категория молодежи, как рабочая молодежь. В нашем исследовании предложен иной ракурс анализа молодежи – речь идет о работающей на промышленных предприятиях молодежи, а также об образовании как факторе, влияющем на социальное самочувствие молодежи.

Итак, не рабочая, а работающая молодежь. К работающей молодежи мы отнесли молодых людей в возрасте от 18 до 35 лет, получивших рабочую профессию в общеобразовательных учреждениях начального профессионального образования, на производстве путем индивидуального, бригадного, курсового и других форм профессионального обучения, либо в учебных центрах органов по вопросам занятости, а также профессию техника – в средних специальных учебных заведениях или специалиста – в вузах и, что принципиально значимо, работающих на промышленном предприятии.

Интерес к работающей молодежи связан с тем, что люди в возрасте до 35 лет проходили профессиональную социализацию после начала 90-х годов – в новых социально-экономических условиях, условиях формирующихся рыночных отношений. Кроме того, на систему ценностей должна была оказать влияние изменившаяся степень политической свободы. Наконец, они включились в социально-трудовые отношения в условиях формирующегося рынка труда.

2009 год в России объявлен Годом молодежи, в рамках которого предусмотрены мероприятия по развитию творческого, научного и профессионального потенциала молодежи, ее активному привлечению к проведению социально-экономических преобразований в стране, воспитанию чувства патриотизма и гражданской ответственности у молодых людей [1].

Желание политиков открыть новые перспективы для молодежи естественно и понятно. Однако помимо политических призывов и лозунгов нужны системные стратегические и тактические решения власти, концептуально оформленные в программу молодежной политики Российской Федерации. Каковы же достижения на этой ниве?

Первой своеобразной точкой отсчета для России стал международный семинар по социальной работе с молодежью, состоявшийся в мае 1993 года, который принял ряд рекомендаций: разработать систему мер и законов, обеспечивающих защиту прав подрастающего поколения, выполнять эти законы; организовать регулярное изучение молодежных проблем в различных регионах России; поставить перед Правительством России вопрос о реализации концепции государственной молодежной политики, направленной на создание правовых, экономических и других условий и гарантий для самореализации личности молодого человека и развития молодежных объединений, движений и инициатив. Еще одним шагом стал Федеральный закон о государственной поддержке молодежных и детских объединений, принятый Госдумой 26 мая 1995 года. Наконец, 17 июля 2009 года под руководством Президента России прошло заседание Госсовета, на котором было предложено внести в Госдуму проект закона «Об основах молодежной политики».

В содержании молодежной политики можно выделить три основных направления – воспитание, образование и подготовку к профессиональной деятельности. Очевидно, что все эти направления взаимо-

связаны, однако ключевым направлением является образование. В системе российского образования на протяжении 18-ти лет предпринимаются попытки адаптировать ее к новым внешним и внутренним условиям функционирования. На сегодняшний день, по мнению экспертов, «...у относительно молодой рыночной экономики России отсутствует эффективное и оперативное взаимодействие запросов и предложений рынков труда и образовательных услуг. Это, безусловно, не может не сказаться на ситуации в сфере занятости населения» [2].

Как это отражается на судьбе молодых людей, связавших свою жизнь с промышленными предприятиями и выбравших столь значимую для экономики России сферу своей профессиональной деятельности?

Интерес к влиянию молодежного рынка труда в целом и молодежного его сегмента в частности на профессиональную судьбу человека в современных российских условиях закономерен. Ведь непосредственно от молодежи зависит результат осуществляемых в нашей стране экономических и политических преобразований.

Работающая молодежь крупных промышленных предприятий представляет собой один из четко определенных устойчивых сегментов Челябинского городского рынка труда.

Лабораторией прикладной политологии и социологии Челябинского института (филиала) Уральской академии государственной службы в период с 14 по 25 декабря 2007 года был проведен социологический опрос¹. На основе данных этого опроса и написана статья.

На основе полученных результатов проведенного исследования была проанализирована модель социально-профессионального самочувствия работающей молодежи крупных промышленных предприятий Челябинска в зависимости от уровня образования респондентов.

В первую очередь была выяснена зависимость от уровня образования респондента такого показателя, как удовлетворенность работой. Этот вопрос занимает ведущее место в ряду характеристик социально-профессионального и материального самочувствия и является наиболее емкой оценкой отношения к работе и предприятию в целом, оказывая существенное влияние на формирование других показателей.

При рассмотрении вопроса об удовлетворенности своей работой было выявлено, что большинство опрошенных молодых работников демонстрируют полную или частичную удовлетворенность (68,9%) и только 22,5% говорят о том, что не удовлетворены

Таблица 1. Удовлетворенность работой в зависимости от уровня образования (в % от числа опрошенных)

Степень удовлетворенности работой на предприятии	ОБРАЗОВАНИЕ					
	начальное, неполное среднее	начальное профессиональное (ПТУ)	среднее общее, среднее специальное (техникум)	неоконченное высшее	высшее	
1. Удовлетворены ли Вы своей работой?						
полностью удовлетворен	20,9	37,0	21,8	18,6	20,6	19,6
скорее удовлетворен	48,0	39,1	38,7	44,1	51,0	56,1
скорее не удовлетворен	17,6	6,5	22,5	19,1	20,6	14,6
совсем не удовлетворен	4,9	6,5	8,5	4,9	5,9	2,1
затрудняюсь ответить	8,7	10,9	8,5	13,2	2,0	7,5

¹ Опрошен 801 респондент на пяти крупных промышленных предприятиях города Челябинска: ЧТПЗ, ЧТЗ, ЧЭМК, Мечел, ЧКПЗ. Статистическая погрешность в выборке составляет $\pm 4,0\%$. В выборку попали респонденты с высшим образованием – 36,1%, с неоконченным высшим – 13,2%, с общим средним и средним специальным – 26,3%, начальным профессиональным (ПТУ) – 18,3%, начальным и неполным средним – 5,5%.

Таблица 2. Достаточность профессиональных знаний среди работников с разным уровнем образования (в % от числа опрошенных)

Оценка достаточности уровня полученных профессиональных знаний для работы по профессии		ОБРАЗОВАНИЕ				
		начальное, неполное среднее	начальное профессиональное (ПТУ)	среднее общее, среднее специальное (техникум)	неоконченное высшее	высшее
да	37,6	32,6	30,3	36,3	33,3	44,6
да, но необходимо дополнительное профессиональное образование	38,6	32,6	40,8	33,3	43,1	40,4
нет	13,1	21,7	14,8	14,7	12,7	9,6
затрудняюсь ответить	10,7	13,0	13,4	15,7	10,8	5,4

Таблица 3. Оценка динамики престижности работы у респондентов с различным уровнем образования (в % от числа опрошенных)

Оценка престижности работы на предприятии		ОБРАЗОВАНИЕ				
		начальное, неполное среднее	начальное профессиональное (ПТУ)	среднее общее, среднее специальное (техникум)	неоконченное высшее	высшее
да	39,7	32,6	33,1	30,4	46,1	48,9
нет	27,9	21,7	33,1	34,3	25,5	22,1
затрудняюсь ответить	32,4	45,7	33,8	35,3	28,4	28,9

или скорее не удовлетворены. Полностью удовлетворен своей работой в среднем каждый пятый представитель молодых работников предприятий (20,9%). Существенных различий у респондентов с разным уровнем образования не установлено.

С целью выявления достаточности уровня профессиональных знаний молодежи, работающей на промышленных предприятиях Челябинска, был задан вопрос: «Считаете ли Вы достаточным уровень полученных профессиональных знаний для работы по профессии?»

Из двухмерного наложения следует, что опрошенные работающие молодые люди с высшим образованием (44,6%) чаще других дают положительный ответ на вопрос. Молодежь с неоконченным высшим образованием считает необходимым получение дополнительного профессионального образования

(43,1%). Аналогичной точки зрения придерживаются респонденты с начальным профессиональным образованием (40,8%). При наличии начального и неполного среднего образования молодые люди отмечают, что уровень полученных профессиональных знаний для работы по профессии не достаточен (21,7%).

Таким образом, можно сделать вывод о том, что молодежь, оценивающая уровень знаний как достаточный для работы по профессии, благодаря наличию высшего образования, занимает более устойчивое положение на предприятии. В то же время традиционно молодые работники значительно выше, чем их старшие коллеги, оценивают уровень рассогласования между своими профессиональными знаниями и умениями и выполняемой работой, объясняя это в большинстве случаев отсутствием опыта работы на предприятии.

Таблица 4. Корреляция чувства гордости от работы на предприятии у работников с различным уровнем образования (в % от числа опрошенных)

Наличие чувства гордости работой на предприятии		ОБРАЗОВАНИЕ				
		начальное, неполное среднее	начальное профессиональное (ПТУ)	среднее общее, среднее специальное (техникум)	неоконченное высшее	высшее
да	36,5	41,3	33,1	26,5	40,2	42,9
нет, но хотелось бы	31,7	30,4	27,5	31,9	31,4	33,2
нет	14,1	17,4	17,6	16,2	13,7	10,4
затрудняюсь ответить	17,8	10,9	21,1	24,5	14,7	13,2

Немаловажен для оценки социально-профессионального самочувствия работающей молодежи такой показатель, как оценка престижности своей работы. В зависимости от представлений о престижности предприятия, на которое работник трудоустроивается, формируется его отношение к работе. Одним из главных показателей в оценке отношения к предприятию является социологический индикатор его престижности в сознании работающих (см. табл. № 3).

В целом для опрошенной работающей молодежи больше свойственно полагать, что работа на их предприятии престижна. Так отвечают четверо из каждых десяти опрошенных. Молодые люди с высшим (48,9%) и неоконченным высшим образованием (46,1%) при ответе на вопрос: «Считаете ли Вы престижной работу на Вашем предприятии?» дали положительную оценку. Работающая молодежь с общим средним и средним специальным образованием (34,3%), а также с начальным профессиональным образованием (23,2%) выразили противоположную точку зрения, ответив «нет». Почти половина респондентов с начальным и неполным средним образованием (45,7%) затруднились с ответом. Таким образом, выявлен один из социальных факторов, не располагающих к восприятию собственной работы как престижной – невысокий уровень образования. То есть, в силу разной образовательной ресурсности одни молодые работники склонны считать свою работу престижной, другие же не склонны этого делать. Повышая уровень своего образования, респонденты тем самым увеличивают свою возможность получения наиболее престижной работы.

Подтверждают полученную информацию данные другого вопроса: «Гордитесь ли Вы тем, что работаете на данном предприятии?» (см. табл. № 4)

Чувство своеобразного трудового патриотизма по отношению к своей работе, гордость достижениями организации, желание сохранять принятые там обычаи и идентифицировать себя с другими ее членами испытывает большинство респондентов (36,5%), но чаще других об этом говорят молодые люди с высшим (42,9%) и неоконченным высшим образованием (40,2%). Также отмечают этот вариант лица с начальным и неполным средним образованием (41,3%). Часть специалистов с высшим образованием (36,1%) говорят, что не испытывают гордости, но хотелось бы. Совсем не гордятся тем, что работают на данном предприятии, молодые люди с начальным профессиональным (17,6%) и с начальным и неполным средним образованием (17,4%). Большинство затруднившихся с ответом имеют общее среднее и среднее специальное образование (24,5%). То есть, наличие или отсутствие чувства гордости за работу на конкретном предприятии также опосредовано уровнем образования работающей молодежи.

Сегодня немалое количество молодых людей, окончив учебное заведение, начинают трудовую деятельность в учреждениях и на рабочих местах, весьма далеких от полученной специальности (см. табл. № 5).

Исследование показало, что чаще остальных работа соответствует полученной специальности у молодых людей с высшим (57,9%) и неоконченным высшим образованием (47,1%). Молодежь с начальным и

Таблица 5. Работа по специальности среди работников с различным уровнем образования (в % от числа опрошенных)

Вы работаете по специальности, полученной в учебном заведении (ПТУ, техникуме, вузе)?		ОБРАЗОВАНИЕ				
		начальное, неполное среднее	начальное профессиональное (ПТУ)	среднее общее, среднее специальное (техникум)	неоконченное высшее	высшее
да	40,3	10,9	33,1	23,5	47,1	57,9
нет	49,5	80,4	55,6	61,3	46,1	32,9
да, но после переподготовки на предприятии	10,1	8,7	10,6	13,7	6,9	8,6

Таблица 6. Взаимная заинтересованность у предприятия и работников с различным уровнем образования (в % от числа опрошенных)

Как Вы оцениваете уровень заинтересованности Вашего предприятия в Вас как работнике?		ОБРАЗОВАНИЕ				
		начальное, неполное среднее	начальное профессиональное (ПТУ)	среднее общее, среднее специальное (техникум)	неоконченное высшее	высшее
высокий (и я, и предприятие заинтересованы)	18,2	8,7	9,9	11,8	16,7	29,3
я заинтересован, предприятие – нет	22,6	23,9	26,1	14,7	29,4	23,9
невысокий (обоюдно)	19,1	15,2	19,0	19,1	20,6	18,9
предприятие заинтересовано, я – нет	4,3	8,7	7,0	3,4	2,9	3,2
Ваш вариант	1,4	2,2	2,8	2,0	0,0	0,7
затрудняюсь ответить	34,6	41,3	35,2	49,0	31,4	23,9

неполным средним образованием (80,4%), со средним общим и специальным (61,3%), а также с начальным профессиональным образованием (55,6%) утверждают, что их работа не соответствует специальности, указанной в дипломе. К тому же выпускники школ часто просто не имеют никакой специальности. Работают по специальности, но после переподготовки на предприятии 13,7% опрошенных с общим средним и специальным образованием. Здесь нужно отметить тот факт, что молодежь, работающая на предприятиях не по базовой специальности, полученной в учебном заведении, требует особого внимания и принятия специальных мер со стороны руководителей, так как она, только попав на предприятие, начала проходить профессиональную социализацию.

Еще один сюжет, который стоит затронуть в связи с работой современной молодежи – это вопрос об уровне взаимной заинтересованности предприятия и работника друг в друге.

Уровень социально-профессионального самочувствия на предприятии во многом определяется оценкой работника того, насколько предприятие заинтересовано в нем как в специалисте и в какой мере сам работник заинтересован в своей трудовой деятельности именно на данном предприятии. Проанализируем ответы на вопрос «Как Вы оцениваете уровень заинтересованности Вашего предприятия в Вас как работнике?»

Довольно много респондентов затруднились ответить на данный вопрос (34,6%). Тем не менее, можно отметить некоторые

Таблица 7. Удовлетворенность уровнем заработной платы в зависимости от уровня образования (в % от числа опрошенных)

Оцените свой уровень удовлетворенности заработной платой по пятибалльной системе (минимальный – “1”, максимальный – “5”)		ОБРАЗОВАНИЕ				
		начальное, неполное среднее	начальное профессиональное (ПТУ)	среднее общее, среднее специальное (техникум)	неоконченное высшее	высшее
один балл	16,2	10,9	23,2	18,6	15,7	10,0
два балла	24,4	15,2	28,9	23,5	29,4	19,6
три балла	42,1	43,5	34,5	40,7	35,3	43,9
четыре балла	15,1	15,2	6,3	11,8	13,7	20,7
пять баллов	2,3	4,3	1,4	1,5	2,0	2,9

характерные черты для каждой из групп, выбравших иные содержательные ответы. Молодежь с высшим образованием в основном говорит о высокой заинтересованности, когда интерес проявляется и работником, и предприятием (29,3%). Респонденты с неоконченным высшим (29,4%) и начальным профессиональным образованием (26,1%) отмечают свою одностороннюю заинтересованность, а лица с начальным и неполным средним образованием, наоборот, заинтересованность предприятия в них как работников (8,7%).

Необходимо подчеркнуть наличие весьма тревожного симптома: один из четырех опрошенных работников полагает, что предприятие в нем не заинтересовано, при этом сам утверждает о своей заинтересованности в работе на предприятии. Естественным образом данный факт сказывается на социально-профессиональном самочувствии. Существует и своеобразная зависимость – уровень образования молодежи и степени его идентификации с предприятием: чем ниже уровень образования респондента, тем меньше он ассоциирует себя с местом своей работы. Большое количество затруднившихся с ответом на вопрос можно объяснить ростом индивидуализации сознания современной рабочей молодежи, тем, что сегодня для молодых людей более важными становятся их межличностные отношения.

Позицией, позволяющей наиболее полно оценить социально-профессиональное самочувствие молодого рабочего, является уровень его удовлетворенности заработной

платой. Молодым работникам промышленных предприятий было предложено оценить уровень своей удовлетворенности заработной платой по пятибалльной шкале, где «1» – минимальный, а «5» – максимальный уровень.

В целом большинство респондентов (42,1%) оценили уровень своей зарплаты на «3». Данному факту есть логичное объяснение. Зарплата выступает основным и, чаще всего единственным, источником дохода и, следовательно, работа во многом определяет как материальное положение, так и уровень жизни молодежи промышленного предприятия. Рабочие места, которые занимают представители молодых слоев населения, то есть те, кто находятся в начале и на первых ступенях своей карьерной лестницы, определяют и их жизненные шансы, и дальнейшие перспективы. При рассмотрении взаимосвязи удовлетворенности зарплатой от уровня образования было выяснено: лица с начальным и неполным средним образованием чаще других выбирают позицию «5» (4,3%), с высшим – «4» (20,7%) и «3» (43,9%), на «2» оценивают уровень своей зарплаты молодые люди с неоконченным высшим (29,4%) и начальным профессиональным образованием (28,9%). Минимальный уровень удовлетворенности заработной платой у специалистов с начальным профессиональным образованием (23,2%). Неудовлетворительных оценок в вопросе об оплате труда довольно много, что может быть свидетельством в общем-то традиционного факта дискриминации в оплате труда молодежи

Таблица 8. Оценка динамики материального положения среди сотрудников с различным уровнем образования (в % от числа опрошенных)

Оцените, пожалуйста, изменения основных сторон Вашей жизни за последние год-два, материальное положение		ОБРАЗОВАНИЕ				
		начальное, неполное среднее	начальное профессиональное (ПТУ)	среднее общее, среднее специальное (техникум)	неоконченное высшее	высшее
стало лучше	20,5	19,6	13,4	12,3	20,6	30,4
осталось, как и было, хорошим	23,2	26,1	20,4	25,0	27,5	21,1
осталось, как и было, плохим	33,7	23,9	43,7	36,8	35,3	27,5
стало хуже	8,1	13,0	8,5	10,8	7,8	5,4
затрудняюсь ответить	14,5	17,4	14,1	15,2	8,8	15,7

Таблица 9. Карьерные ожидания у работников с различным уровнем образования (в % от числа опрошенных)

Реализация карьерных ожиданий		ОБРАЗОВАНИЕ				
		начальное, неполное среднее	начальное профессиональное (ПТУ)	среднее общее, среднее специальное (техникум)	неоконченное высшее	высшее
да, полностью	10,7	8,7	8,5	5,9	12,7	15,0
да, но только в части профессионального роста (без повышения)	20,3	8,7	14,1	18,6	19,6	26,8
нет, но есть повод надеяться	27,5	28,3	23,2	25,0	30,4	30,4
нет, и не ожидаю	18,6	17,4	26,1	24,0	11,8	13,2
нет, я и не рассчитывал при трудоустройстве	3,5	13,0	6,3	3,4	1,0	1,4
затрудняюсь ответить	19,5	23,9	21,8	23,0	24,5	13,2

и, с другой стороны, приоритетности денежных запросов среди ценностных ориентаций молодых работников.

С вопросом о заработной плате тесно связана оценка динамики материального положения. Сотрудникам с различным уровнем образования было предложено оценить динамику своего материального положения за последние год-два (см. табл. № 8).

Респонденты с высшим образованием предпочли вариант «стало лучше» (30,4%). Молодежь с неоконченным высшим обра-

зованием отметила «осталось, как и было, хорошим» (27,%). Позиция «осталось, как и было, плохим» отмечена специалистами с начальным профессиональным (43,7%), а также с общим средним и средним специальным образованием (36,8%). Ухудшение материального положения отметили работающие молодые люди с начальным и неполным средним образованием (13%).

Рассмотрена и реализация карьерных ожиданий респондентов с разным уровнем образования (см. табл. № 9).

Таблица 10. Оценка динамики карьерно-профессионального роста в зависимости от уровня образования (в % от числа опрошенных)

Оцените, пожалуйста, изменения основных сторон Вашей жизни за последние год-два, карьера, профессиональный рост		ОБРАЗОВАНИЕ				
		начальное, неполное среднее	начальное профессиональное (ПТУ)	среднее общее, среднее специальное (техникум)	неоконченно высшее	высшее
стала лучше	25,4	17,4	17,6	17,6	32,4	33,9
осталась, как и была, хорошей	32,4	34,8	33,8	29,4	33,3	33,2
осталась, как и была, плохой	20,8	19,6	28,2	25,5	19,6	14,3
стала хуже	3,4	0,0	2,1	3,9	2,0	4,6
затрудняюсь ответить	18,1	28,3	18,3	23,5	12,7	13,9

Большинством был отмечен вариант, что ожидания не реализуются, но есть повод надеяться (27,5%). Этот ответ предпочли в основном респонденты с высшим или неоконченным высшим образованием (по 30,4%). Позицию «нет, и не ожидаю» выбрали работники с общим средним и средним специальным образованием (24%), а также с начальным профессиональным образованием (26,1%). Позицию о том, что на карьерный рост и не надеялись при трудоустройстве, выбрали в основном молодые люди с начальным и неполным средним образованием (13%).

В ходе исследования молодым работникам было предложено оценить динамику своего профессионального роста и карьеры (см. табл. № 10).

Оценивая динамику карьерно-профессионального роста, позицию «стала лучше» предпочли лица с высшим (33,9%) или неоконченным высшим образованием (32,4%). Вариант «жизнь осталась, как и была, хорошей» стал самым упоминаемым (32,4%), но чаще всего так отвечали молодые люди с начальным и неполным средним образованием (34,8%). Позицию «жизнь осталась, как и была, плохой» выбирали в основном респонденты с начальным профессиональным образованием (28,2%). Примечательно, что 4,6% опрошенных с высшим образованием говорят об изменениях в худшую сторону за последние год-два. Однако по всем показателям, связанным с

оценками возможных улучшений жизни, молодежь демонстрирует оптимизм. Причем высшее образование часто повышает самооценку успешности реализации карьерных притязаний молодых. Современные молодые квалифицированные работники обладают необходимым потенциалом так называемых адаптационных возможностей к сложившимся и существующим на данный момент рыночным условиям трудовой занятости.

Достаточно интересна для оценки социально-профессионального самочувствия зависимость намерения работать на предприятии от уровня образования (см. табл. № 11).

Так, например, рассчитывают работать на данном предприятии до пяти лет специалисты с высшим образованием (13,9%). В то же время среди этой группы наиболее распространен ответ «более 10 лет» (32,9%), который и является самым распространенным (29,9%) после позиции «затрудняюсь ответить» (51,9%). Респонденты с неоконченным высшим образованием чаще других говорят об увольнении при первой же возможности (9,8%). Перспективные планы работающей молодежи отражают стремление части молодых людей к смене места работы. Специалисты с высшим образованием чувствуют себя более уверенно в сегодняшнем дне и склонны далеко вперед планировать свою жизнь, связывая будущее с деятельностью на данном предприятии. Чего нельзя

Таблица 11. Намерение работать на предприятии в зависимости от уровня образования (в % от числа опрошенных)

Планируемое время работы на предприятии		ОБРАЗОВАНИЕ				
		начальное, неполное среднее	начальное профессиональное (ПТУ)	среднее общее, среднее специальное (техникум)	неоконченное высшее	высшее
до 1 года	1,3	0,0	1,4	2,0	1,0	1,1
до 5 лет	9,9	6,5	4,9	7,4	12,7	13,9
более 10 лет	29,9	26,1	32,4	26,5	27,5	32,9
уволюсь при первой возможности	7,0	6,5	7,7	6,4	9,8	6,1
затрудняюсь ответить	51,9	60,9	53,5	57,8	49,0	46,1

Таблица 12. Оценка динамики жилищных условий в зависимости от уровня образования (в % от числа опрошенных)

Оценка изменения жилищных условий за последние год-два		ОБРАЗОВАНИЕ				
		начальное, неполное среднее	начальное профессиональное (ПТУ)	среднее общее, среднее специальное (техникум)	неоконченное высшее	высшее
стали лучше	13,8	13,0	11,3	6,9	17,6	18,9
остались, как и были, хорошими	37,6	37,0	35,9	39,7	41,2	35,4
остались, как и были, плохими	34,7	28,3	38,0	34,8	32,4	35,0
стали хуже	3,7	10,9	2,1	4,9	3,9	2,5
затрудняюсь ответить	10,2	10,9	12,7	13,7	4,9	8,2

утверждать о другой категории – работающей молодежи, имеющей образование ниже среднего уровня и среднее общее и специальное образование.

Важным критерием высокой оценки социального самочувствия работающей молодежью является осознание и ранжирование ими существующих жизненных проблем.

По итогам исследования были выявлены основные проблемные зоны работающей молодежи: это жилищная проблема и неудовлетворенность своим материальным положением. Восприятие этих проблем также рассмотрено в зависимости от уровня образования респондентов.

Одним из факторов, влияющих на самочувствие работающего человека, является удовлетворенность последнего своими жилищными условиями (см. табл. № 12).

Таким образом, респонденты образуют две контрастные группы: работники с низким уровнем образования (начальное, неполное среднее, начальное профессиональное) говорят об ухудшении жилищных условий. Чем выше уровень образования молодого человека, тем более он удовлетворен своими жилищными условиями и отмечает их улучшение. То есть прослеживается отчетливая зависимость изменения жилищных условий и уровня образования.

Итак, исследование позволяет сделать вывод о том, что образование накладывает определенный отпечаток на дальнейшую жизнь молодого специалиста, его отношения с работодателем, коллективом, внешней средой вообще. Уровень образования молодых работников, занятых в материальном производстве на крупных промышленных пред-

приятиях Челябинска, различный. Вместе с тем можно увидеть, что сегодня получение престижной профессии в основном возможно только через получение высшего профессионального образования, и чем выше этот уровень, тем шире круг карьерных возможностей и лучше социально-профессиональное самочувствие молодого работника.

1. Указ Президента РФ от 18 сентября 2008 года № 1383 «О проведении в Российской Федерации Года молодежи» // <http://www.godmol.ru>

2. Сальников Н., Бурухин С. Реформирование высшей школы: актуальное состояние и проблемы // Высшее образование в России. 2008. № 8. С. 5.